

Estudo sobre o consumo de informações em portais de ECOS

O objetivo deste estudo é analisar as formas de consumo de informação com o propósito de compreender a sua influência com respeito à busca por fontes não oficiais para obtenção de conhecimento sob o ponto de vista de desenvolvedores de software no contexto de portais de Ecossistemas de Software.

Este estudo é conduzido por Thiago Parracho (UNIRIO) e Rodrigo Zacarias (UNIRIO), sob orientação dos profs. Rodrigo Santos (UNIRIO) e Marcos Seruffo (UFPA).

* Indica uma pergunta obrigatória

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido

PROCEDIMENTO

A pesquisa ocorrerá de forma on-line e a entrevista será gravada. Na primeira parte, pedimos que você responda a seção de caracterização de perfil fornecendo informações sobre sua experiência com desenvolvimento de software neste formulário.

Na segunda parte, será realizada uma entrevista, na plataforma Google Meet, com perguntas sobre a forma como você obtém informações sobre as tecnologias com as quais você desenvolve e se concorda com alguns fatores identificados. Não será necessário abrir a câmera. A entrevista será gravada para posterior transcrição e análise pelos participantes.

Estima-se que sejam necessários 2 (dois) minutos para que este formulário seja respondido e 40 (quarenta) minutos para que a entrevista seja realizada.

Aceitando participar da pesquisa, você concorda com os termos descritos abaixo.

CONFIDENCIALIDADE

Eu estou ciente de que os dados obtidos por meio deste estudo serão mantidos sob confidencialidade e os resultados serão posteriormente apresentados de forma agregada, de modo que um participante não seja associado a um dado específico, garantindo seu anonimato durante a divulgação dos resultados.

Tenho ciência de que os dados coletados nesta pesquisa serão utilizados para fins acadêmicos, podendo os resultados serem publicados em meios de comunicação científicos, tais como congressos e periódicos. Dessa forma, comprometo-me a não comunicar meus resultados enquanto o estudo não for concluído, bem como manter sigilo das técnicas e documentos apresentados e que fazem parte do estudo.

BENEFÍCIOS E LIBERDADE DE DESISTÊNCIA

Eu entendo que a minha participação nesta pesquisa é totalmente voluntária e que me recusar a participar não envolverá nenhuma penalização ou perda de benefícios. Se eu escolher, eu posso desistir de participar a qualquer momento. Eu também entendo que, caso escolha participar, posso me recusar a responder qualquer pergunta que não me sinta confortável em responder. Não há despesas pessoais para a participação neste estudo, bem como não há compensação financeira, pois a pesquisa não sugere ônus aos participantes.

Eu entendo que, uma vez que a entrevista tenha terminado, os dados fornecidos serão estudados visando analisar fatores que afetam a escolha da fonte no consumo de informações. Por fim, declaro que participo de livre e espontânea vontade e autorizo a gravação da entrevista com o único intuito de contribuir para a finalidade deste estudo.

Em caso de dúvidas, por favor escrever

para: thiago.parracho@uniriotec.br, rodrigo.zacarias@edu.unirio.br, rps@uniriotec.br e seruffo@ufpa.br.

1. Eu declaro que concordo em participar deste estudo. *

Marcar apenas uma oval.

- Concordo
 Não concordo

Caracterização de perfil

2. E-mail *

3. Idade *

Marcar apenas uma oval.

- Menos de 20 anos
 Entre 20 e 29 anos
 Entre 30 e 39 anos
 Entre 40 e 49 anos
 50 anos ou mais

4. Qual é o seu último grau de formação acadêmica concluído? *

Marcar apenas uma oval.

- Técnico
 Graduação
 Especialização
 Mestrado
 Doutorado

5. Em qual setor você atua? *

Marque todas que se aplicam.

- Público
- Privado
- Desenvolvedor independente
- Outro: _____

6. Em qual segmento você atua? *

Marcar apenas uma oval.

- Academia
- Indústria
- Ambos

7. Para qual ecossistema você desenvolve? *

Marque todas que se aplicam.

- Ecossistema fechado (p. ex.: SAP, GX Software, entre outros)
- Ecossistema aberto (p. ex.: MySQL/PHP, Eclipse, Microsoft, Linux/Linux Kernel, Apache Web Server, Google Chrome, Firefox, Ruby, Unity, entre outros)
- Ecossistema híbrido (p. ex.: Android e iOS)

8. Há quanto tempo você trabalha com desenvolvimento de software (em anos)? *

Escreva apenas o número inteiro, por favor.

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Google Formulários

